

QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANADIGAN NASOS QURILMALARINING SXEMALARI VA ASOSIY PARAMETRLARI

¹A.P.Umirov., ²U.J.Quvatov, ³D.S.Shoyqulova

^{1,2}Qarshi davlat texnika universiteti, t.f.f.d., dots.

³Qarshi davlat texnika universiteti, assistent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15424403>

Annotatsiya. Maqolada nasos qurilmalarining asosiy parametrlari va sxemalari bo'yicha bajarilgan tadqiqot ishlari natijalari keltirilgan. Jumladan, nasoslarning suv berish unumdorligi, quvvati, napori va to'planadigan suv hajmini aniqlash masalalari ko'rilgan.

Kalit so'zlar: nasos, napor, quvvat, sarf, suv to'plash rezervuari.

Аннотация. В статье представлены результаты проведенных исследований основных параметров и схем насосных устройств. В частности, рассмотрены вопросы определения производительности водоподачи, мощности, напора и объема забираемой воды насосами..

Ключевые слова: насос, давление, мощность, расход, бак для хранения воды.

Abstract. The article presents the results of research on the main parameters and schemes of pumping devices. In particular, the issues of determining the water delivery efficiency, power, pressure and volume of accumulated water of pumps are considered.

Keywords: pump, pressure, power, consumption, water storage tank.

Sug'orish tizimida qo'llaniladigan QTEM asosidagi kichik energetik va nasos qurilmalar(KENQ) ning asosiy sxemalari ularning quvvati, ish rejimiga, nasos qurilmasining turiga, suvni yetkazib berish talablariga mos ravishda tanlanadi [1., 2.]. Optimal sxemani tanlashda energiya manbasining o'zgaruvchanligi, uning maksimal imkoniyatlari hisobga olinadi [2.].

Sug'orish tizimidagi energetik va nasos qurilmalarning ba'zi bir texnologik sxemalari 1 – rasmda keltirilgan.

1, a – rasmda o'zgaruvchan elektr toki asosida ishlaydigan qurilmalarning sxemasi berilgan. Bunday qurilmalarning quvvati odatda 5 kVt gacha bo'ladi [2.]. Bu usulning afzalliklaridan biri elektrodvigatelning aylanishlar sonini talabga muvofiq o'zgartirish imkoniyati borligidir. Lekin katta quvvatli qurilmalarda bu usulni qo'llash muammolar bilan bog'liqligi tufayli bu usul keng tarqalmadi.

Hozirgi kunda aksariyat nasos agregatlari o'zgaruvchan tokda ishlashi tufayli ikkinchi usul eng keng tarqalgan usul hisoblanadi (1, b - rasm). Bu usulda elektrodvigatel belgilangan doimiy aylanishlar soni bilan ishlaydi. Buning afzalligi shundan iboratki, har bir nasosning optimal aylanish chastotasi mavjud bo'lib, u shu chastotada maksimal f.i.k. qiymatiga ega bo'ladi. Shu sababli nasoslarga ushbu aylanish chastotasini ta'minlaydigan elektrodvigatel tanlanadi.

Yuqorida keltirilgan sxemalardan eng samaralisi energiyani akkumulyatsiyalashga mo'ljallangan sxema hisoblanadi (1, v - rasm).

a)

b)

v)

1–rasm. Sug‘orish tizimidagi KEQlarning sxemalari

a) nasos elektrodvigateliga o‘zgaras elektr toki berishga mo‘ljallangan sxema;
 b) nasos elektrodvigateliga o‘zgaruvchan elektr toki berishga mo‘ljallangan sxema; v) energiyani akkumulyatsiyalashga mo‘ljallangan sxema.

1–suv manbai; 2-suv olish qurilmasi; 3–nasos; 4-nasos elektrodvigateli; 5-suv sarfini rostlash va taqsimlash moslamasi; 6-foto elektrik yoki shamol energetik qurilmasi; 7-boshqaruv pulti; 8-suvni iste‘molchiga berish quvuri; 9-invertor; 10-zaryadni nazorat qilish blogi; 11-energiyani akkumulyatsiyalash qurilmasi.

Bu sxemada qayta tiklanadigan energiya manbalarining o‘zgaruvchanligi, ularda ob-havo sharoitiga qarab energetik quvvatning keskin o‘zgarishini hisobga olib energiyani saqlash tizimi ko‘zda tutiladi. Ushbu tizimdan samarali foydalanish uchun sug‘orish muddatlari bilan energiyani yig‘ish muddatlarining bir biriga mos kelmasligini hisobga oladigan optimal texnologik sxema tuziladi va shu sxemaga binoan kunlik, haftalik, oylik va yillik ish grafiklari tuziladi.

Yuqorida keltirilgan sxemalarda energiyani yo‘qolishiga yo‘l qo‘ymaslik, undan maksimal ravishda samarali foydalanish eng asosiy vazifa hisoblanadi. Shu sababli ekinlarni sug‘orish tizimida QTEMdan unumli foydalanish maqsadida ularning energiyasini akkumulyatsiyalash asosida maksimal samaraga erishishini ta‘minlaydigan sxemani qabul qilamiz.

Bu sxemaning boshqa sxemalardan farqi shundan iboratki, unda energiyani akkumulyatsiyalash qurilmasi (EAQ) ning mavjudligi hisoblanadi.

Sugʻorish tizimidagi FENQlarning asosiy parametrlarini aniqlash quyidagi bosqichlarda olib boriladi:

1. Sugʻorish maydoniga zarur boʻlgan kunlik suv miqdorini aniqlash;
2. Nasosning suv berish unumdorligini va naporini aniqlash;
3. Nasos markasini tanlash;
4. Suv rezervuariga toʻplanadigan suv hajmini hisoblash;

Sugʻorish maydoni uchun zarur boʻlgan suv miqdori shu maydon uchun aniqlangan (iqlim, tuproq turi, yer osti suvlarining joylashishi va ekin turi boʻyicha) sugʻorish meyoriga bogʻliq ravishda aniqlanadi.

$$V = m \cdot \omega, \quad m^3 \quad (1)$$

bunda m – sugʻorish meyori (bir marta sugʻorish uchun), m^3 /ga; ω -sugʻorish uchun belgilangan yer maydoni, ga.

Sugʻorish mavsumi davomida ekin maydonini sugʻorish 4...9 marta amalga oshirilishi mumkin, unda mavsum davomida sarf boʻladigan suv miqdori quyidagicha aniqlanadi:

$$M = V \cdot n, \quad m^3 \quad (2)$$

bunda, n - sugʻorishlar soni

Masalan, pomidorni Qashqadaryo viloyati sharoitida sugʻorish uchun bir mavsumda oʻrtacha 5500 m^3 /ga suv kerak boʻladi, bunda sugʻorishlar soni 9 ta, demak har sugʻorishga $600...700 \text{ m}^3$ /ga suv kerak boʻladi. Sugʻorish mavsumi 1 maydan 10 oktabrgacha davom etadi [3.].

FEQ energiyasidan maksimal foydalanish uchun sugʻorishning kun davomidagi muddatlarini toʻgʻri tanlash zarur.

Respublikamiz sharoitida sugʻorish mavsumi davomida koʻp oʻsimliklarni suvning bugʻlanishi va transpiratsiya miqdorini kamaytirish uchun kechqurun, tongda va kechasi sugʻorish tavsiya etilgan [4.,5]. Shu sababli kunduzi quyosh radiatsiyasi faol boʻlgan soatlarda FEQ energiyasi toʻlik nasos agregatiga berilib, kerakli miqdordagi, yaʼni (1) formula bilan hisoblanadigan suv hajmi rezervuarda toʻplanadi. Demak, suv rezervuari hajmi $V_{rez} = V$ boʻlishi kerak.

Nasos suv berish unumdorligining oʻrtacha qiymatini quyidagi tarzda hisoblashimiz mumkin:

$$Q = V/t, \quad m^3/c \quad (3)$$

bunda t – bir marta sugʻorish davomiyligi, t

ning qiymati ekin turiga qarab meyorlarga bogʻliq ravishda olinadi [5.].

Nasos geometrik napori suv manbaidagi suv sathi bilan suv rezervuaridagi suv sathlarining farqiga asosanib aniqlanadi.

$$H_G = \nabla C_{rez} - \nabla C_{man} \quad (4)$$

Nasosning toʻliq napori quyidagi formula bilan hisoblanadi

$$H = H_G + \Delta H \quad (5)$$

bunda ΔH - nasosning suv manбайдан suv rezuvuarigacha bo‘lgan masofadagi quvurlar tizimida yo‘qolgan napor qiymati va bu qiymat gidravlik hisoblar yordamida aniqlanadi.

Nasosga beriladigan elektr energiyasi miqdorini kamaytirish uchun H_G qiymati iloji boricha kichik bo‘lishi kerak, lekin quvurlarda yetarli naporni ta‘minlash maqsadida $H_G = 10...20$ metr bo‘lishi maqsadga muvofiq [6].

Nasos uchun zarur bo‘lgan iste‘mol quvvati quyidagi formula bilan hisoblanadi

$$N_N = 9,81 Q H / \eta, kVt \quad (6)$$

bunda η – nasos f.i.k., Q – nasos suv berish unumdorligi, m³/s.

V hajmdagi suvni rezervuarga haydab berishda nasos agregatiga kerak bo‘lgan energiya miqdori quyidagicha aniqlanadi.

$$\mathcal{E}_N = 9,81 \int_{t_1}^{t_2} Q(t)H(t)\eta^{-1}(t)dt; \quad (7)$$

bunda t_1 va t_2 – nasos agregatining ishlash vaqtining boshlanishi va tugashi soatlari (bu vaqt quyosh faolligi soatlari bilan belgilanadi)

REFERENCES

1. Bucher W. Aspects of solar water pumping in remote regions. Energy Sustain Dev. 1996;3:8-27. doi:10.1016/S0973-0826(08)60201-X
2. Mohammed Wazed, S., Hughes, B.R., O’Connor, D., Calautit J. K. (2018) A review of sustainable solar irrigation systems for Sub-Saharan Africa. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 81 (Part 1). pp. 1206-1225. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.08.039>
3. S.S. Chandel, M. Nagaraju Naik, Rahul Chandel. Review of solar photovoltaic water pumping system technology for irrigation and community drinking water supplies. Renewable and Sustainable Energy Reviews 49 (2015). pp. 1084–1099. <http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2015.04.083>
4. Мелиорация и орошение культур хлопкового севооборота (гидромодульное районирование и режимы орошения сельскохозяйственных культур по областям Республики Узбекистан). Под ред. д.с.х.н, проф. Беспалова Н.Ф. СоюзНИХИ, Т.: 1992, 191 с.
5. БМТ, Ер, энергия, биохилма хиллик, №4, Тошкент, БМТ ТД ГЭЖ ахборот бюллетени, 2013. 49 б.
6. Проектирование насосных станций и испытание насосных установок/В. Ф. Чебаевский, К. П. Вишневский, Н. Н. Накладов. – М.: Колос, 2000. - 376 с.